

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

Ciudades Audiovisuales

Audiovisual Cities

Luisa Marcosian¹

Resumen

Las ciudades se presentan como el escenario del hábitat de las personas y donde transcurren todas sus experiencias individuales y colectivas. La presencia del arte y la tecnología dentro de este contexto, genera múltiples variantes de producción, comercialización, consumo y difusión de contenidos audiovisuales. El arte actúa como medio para las creaciones y desarrollos tecnológicos, y la tecnología actúa como medio para las realizaciones y expresiones artísticas en sus múltiples disciplinas.

Palabras clave: Ciudades audiovisuales, ciudades reales, ciudades virtuales..

Abstract

Cities are presented as the stage of people's habitat and where all of their individual and collective experiences take place. The presence of art and technology within this context generates multiple variants of production, marketing, consumption and dissemination of audiovisual content. Art acts as a means for creation and technological development, and technology acts as a means for realizations and artistic expressions in its many disciplines.

Keywords: *Audiovisual cities, real cities, virtual cities.*

Introducción

La ciudad como escenario, y la tecnología como lenguaje de acción e intercambio.

“El asno ha trazado todas las ciudades del continente”, escribe el arquitecto suizo Le Corbusier (LC) en *La ciudad del futuro*, y plantea como el camino zigzagueante de los asnos que carecen de destino, van distraídos, pierden tiempo, evitan obstáculos y pendientes, se mueven azarosamente, no piensan, dan vueltas, y aún así, ese recorrido curvo y sin planificación constituye la matriz urbana sobre la cual se fundan París, Roma, Estambul y tantas otras ciudades. (Le Corbusier, 1924).

¹ Luisa Marcosian. Arquitecta (Universidad de Buenos Aires). Desarrolla su profesión en los campos de la fotografía y la producción de proyectos artísticos, y en la investigación docente sobre temas vinculados a la ciudad, la educación, el arte y la tecnología.

LC expresa su desacuerdo al modelo, y sostiene que "el hombre camina derecho porque tiene un objetivo", (Le Corbusier, 1924) tiene una dirección, sabe hacia dónde se dirige, planifica el trayecto, y sin embargo, el rastro del burro prevalece como patrón urbanístico inicial, y condiciona el crecimiento futuro de las ciudades.

La reflexión de LC se expresa en el período entre guerras, donde las ideas urbanísticas de reconstrucción de las ciudades, se consideran a partir de los lineamientos de la Modernidad y frente al panorama de la profunda crisis humanitaria, social, política y económica del tiempo y el lugar.

En el contexto actual, la construcción del mundo virtual responde a modelos similares a los de las ciudades, y uno de los valores más cotizados del presente es el de la "economía del conocimiento" o del comportamiento, que hace posible el modelo de servicio que ofrece al usuario lo que desea, dándole la posibilidad de elegir lo que quiere, en el tiempo que lo solicite y con una oferta personalizada adecuada a sus gustos e intereses según su perfil de consumidor y a través de las producciones audiovisuales, que son las encargadas de generar las propuestas y experiencias afines a cada usuario, según la información y datos recabados e interpretados que el propio usuario anticipa a través de sus búsquedas. ¿Es realmente el consumidor quién elige sus propios consumos?, ¿son sus consumos inducidos por sus rastros previos?, o ¿será que en el espacio virtual, el camino de los hombres se ha convertido en el camino de los asnos que plantea Le Corbusier?

En la película de Hitchcock *La ventana indiscreta*, el protagonista es un fotógrafo accidentado que guarda reposo sentado frente a una ventana, desde la cual observa y espía las ventanas de sus vecinos, conociendo sus rutinas, hábitos y comportamientos. Se percibe una analogía con la manera en que las compañías de internet observan las conductas de los usuarios a través de los rastros que dejan en las plataformas virtuales, y con los cuales construyen las ofertas que les brindan.

También puede establecerse una referencia con el modelo de arquitectura carcelaria ideado por el filósofo Jeremy Bentham, y popularizado por Foucault, donde el panóptico funciona hacia fines del siglo XVIII, como un mecanismo de control de los prisioneros quienes se encuentran aislados en sus celdas, y son vigilados y controlados por quienes los custodian, sin tener relación con sus pares.

Byung-Chul Han plantea un paralelismo en su libro *En el enjambre*, y se refiere a la intensidad de las comunicaciones virtuales: "Lo que hace posible el control total no es el aislamiento espacial y comunicativo, sino el enlace en red y la hipercomunicación. Los habitantes del panóptico digital no son prisioneros. Ellos viven en la ilusión de la libertad." (Byung-Chul, 2013). En apariencia, cada usuario funciona con autonomía en la web, y las direcciones de sus búsquedas o navegabilidad pueden parecer impredecibles o azarosas, aún así, los registros que dejan sus recorridos digitales, permiten establecer patrones de sus prácticas e intereses que dan indicios anticipados de sus respuestas frente a los estímulos que se le presentan, y que las empresas valoran y aprovechan cada vez más. A su vez, las empresas desarrollan propuestas de publicidad y marketing, focalizadas y segmentadas, generando modelos de negocio y de consumo, personalizados para cada usuario.

La ciudad representa una creación física y simbólica, y las prácticas sociales evidencian la esencia cultural de los ciudadanos. Mumford lo resume diciendo: "La ciudad es la forma y el símbolo de una relación social integrada" (Mumford, 1938). La ciudad establece una situación de relevancia para la historia y la cultura, que repercute en los nuevos modelos comerciales y sociales de consumo, con similitudes y diferencias entre las ciudades reales y las ciudades virtuales.

La historia de las ciudades se desarrolla en paralelo a la historia de la humanidad, y los cambios sociales, políticos y culturales junto con los avances científicos, tecnológicos y productivos, son los principales promotores de los cambios y transformaciones en las ciudades a lo largo del tiempo. El espacio físico se moldea, adapta y renueva según las nuevas prácticas y las nuevas formas de intercambio que se generan entre individuos, ciudades, países, y regiones, sumando el factor de la geografía de cada sitio y los cambios en los entornos naturales y los efectos ambientales producidos por las ciudades. Las disciplinas artísticas en sus múltiples expresiones, constituyen lenguajes a través de los cuales se visibilizan dichas transformaciones, y actúan como un espejo de cada época y contexto. La tecnología cumple un rol similar actuando como medio para la materialización de las producciones, potenciando sus desarrollos, y ampliando sus campos de acción.

Ciudades Reales

Arquitectura, crecimiento y complejidad de las ciudades y del habitar.

De manera planificada o no, la ciudad representa el escenario de la vida, el espacio del habitar que se asocia al sinónimo de vivir, con las dimensiones del ser y del estar. (Iglesia, 2010). La ciudad constituye el lugar de pertenencia e identidad, donde la arquitectura se comporta como marco para la interacción, y responde a las necesidades del hábitat y le da forma. La ciudad actúa como un organismo vivo, que evoluciona, se expande, crece, y también es afectada por las tensiones propias del crecimiento y de las transformaciones sociales y culturales de quienes la habitan, además de las características geográficas del territorio. Cada ciudad tiene su propia vida y su propia historia, tiene un origen y un conjunto de singularidades que la diferencian de las otras ciudades. Cada una establece sus reglas y sus sistemas de regulación e intercambio. Las ciudades surgen de las necesidades sociales del hombre y multiplican sus modos y métodos de expresión, dice Mumford en *La cultura de las ciudades*: "En la ciudad, las fuerzas e influencias externas se mezclan con las locales: sus conflictos no son menos significativos que sus armonías." (Mumford, 1938).

Los hechos, descubrimientos, y las revoluciones que tienen lugar a lo largo de la historia de la humanidad, manifiestan a corto o largo plazo, un impacto directo en las ciudades, las cuales se adaptan y moldean frente al nuevo escenario, siendo la arquitectura un factor determinante para dar respuesta, y materializar las transformaciones e innovaciones presentes y futuras, buscando resolver y dar respuesta a la complejidad de situaciones y problemas, y lograr anticiparse a ellos.

Las ciudades son creadas por el hombre y para el hombre. La organización del trabajo, la educación y los momentos de ocio, determinan la estructura cotidiana de los habitantes de la ciudad y establecen patrones de conducta regulares, reflejando los modelos culturales propios de cada época y cada lugar. "Las ciudades son producto del tiempo" dice Mumford, y los edificios y monumentos son los que hacen visible el tiempo de las ciudades, y que junto con las vías públicas, establecen una huella en quienes viven en la ciudad. (Mumford, 1938). La arquitectura ordena el espacio, establece íconos de referencia, de ubicación. Las calles y avenidas, articulan la circulación y los trayectos que recorren peatones y vehículos. El espacio público establece los lugares y las condiciones de encuentro. Los edificios se configuran y reconfiguran según las necesidades de los usuarios.

La arquitectura constituye una de las disciplinas del arte, y se sirve de la tecnología para la materialización de sus creaciones dentro del ámbito de la ciudad. La escala doméstica y la escala urbana, estructuran los volúmenes y los espacios que

dan forma a la ciudad, determinando los ámbitos privados y públicos, y la dinámica de funcionamiento de cada uno de esos espacios.

La morfología y el paisaje propio de cada ciudad, se sujetan directamente a las actividades y funciones que se desarrollan en la misma, y a las costumbres culturales practicadas por sus ciudadanos. "El arquitecto no es creador del espacio sino del símbolo del espacio." (Zátonyi, 1990).

Como elementos comunes a la mayoría de las ciudades, se pueden reconocer e identificar: una localización determinada por coordenadas geográficas, un mapa que refleja la forma y el trazado organizativo del tejido urbano, los puntos de acceso por diferentes vías (terrestres, aéreas, marítimas y ferroviarias), los recorridos posibles dentro de la ciudad según los medios de transporte disponibles, las zonificaciones y áreas distintivas (espacios verdes, presencia de ríos, lagos, canales, puentes, edificios). Asimismo, otros factores que le confieren identidad y singularidad a las ciudades reales, se evidencian a partir de su fecha de fundación, sus tipologías constructivas, la ideología de sus habitantes, las formas de los gobiernos y políticas de estado implementadas, la densidad de la población y las características propias de los individuos (si son nativos, migrantes, etc). Sus hábitos culturales y costumbres cotidianas, que revelan indicios temporales de las diferentes épocas de cada ciudad, y de la velocidad de los cambios y transformaciones que afectan y repercuten en las mismas por múltiples causas. En el libro Ciudades para la gente, Gehl dice: "Primero moldeamos a las ciudades - y luego ellas nos moldean a nosotros." (Gehl, 2014).

Maldonado en *Lo real y lo virtual*, hace referencia a la temporalidad de las ciudades: "no sólo los individuos técnicos declinan cada vez más rápidamente, sino también declinan las tipologías a las cuales ellos pertenecen." (Maldonado, 1992). Estas diferencias se evidencian mucho más cuando se suman los intercambios virtuales, donde las fronteras de la interacción se amplían y globalizan.

Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vi-vir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. (Ortega y Gasset).

Los paradigmas establecidos dan lugar a nuevos paradigmas, que a su vez, se vuelven a sustituir en plazos cada vez más breves, acelerando la renovación y los cambios, que resultan continuos. La virtualidad evidencia su presencia en la ciudad, y repercute en los modelos de intercambio en el espacio urbano, a través de la presencia de múltiples dispositivos, que generan información de manera permanente, fusionando en tiempo real, el espacio físico de la ciudad con el espacio virtual, y en un escenario en el cual, los ciudadanos reales y virtuales, constituyen un nuevo campo de interrelación, donde el pasaje de lo real a lo virtual, y viceversa, se convierte en un diálogo constante, enriquecido por los recursos de la tecnología, y los aportes propios de cada usuario.

Ciudades Virtuales

Virtualidad, internet y ciberespacio en un mundo globalizado.

La virtualidad se expone como una representación de la realidad, con características físicas y simbólicas que son comunes al mundo real y otras que simulan

pertenecer a él. Maldonado dice: "Cada civilización tiene su sistema propio de representaciones, y la nuestra ha hecho una elección precisa: un sistema que produce imágenes destinadas a ser experimentadas, según algunos, como más reales que lo real mismo." (Maldonado, 1992). El mismo autor sostiene; "las realidades virtuales ya han logrado invadir gran parte de nuestra vida cotidiana, o bien que nuestro mundo ya está (o está a punto de serlo) totalmente virtualizado." Luego agrega: "Sabemos que esto no es así. Pero en principio no cabe excluir la posibilidad de que tarde o temprano podamos estar viviendo en un mundo así constituido." (Maldonado, 1992). Internet forma parte de tales representaciones con una presencia real manifiesta en la vida cotidiana, y con mejoras permanentes en todos los órdenes.

Las ciudades virtuales son un ejemplo de cómo las localizaciones, la trazabilidad de los recorridos de los ciudadanos virtuales, la vinculación entre ellos, y el escenario donde se producen tales intercambios, reflejan representaciones evidentes de las ciudades reales. Maldonado toma una definición de Heim M. quien proclama que el cyberspace "no es otra cosa que una especie de laboratorio de metafísica platónica, de ontología erótica en el sentido platónico del término." (Maldonado, 1992), y Garton Ash agrega: "Actualmente, el ciberespacio tiene muchos códigos postales y cada uno de los aspectos de la comunicación global está en disputa." (Garton Ash, 2017).

Las prácticas sociales y comerciales en el mundo virtual, establecen un panorama global, donde aparecen nuevos modelos de negocio y de intercambio. Aún así, la infraestructura de internet sigue siendo física, materializada través de tubos, que son los que permiten las conexiones y la unión de grandes distancias. "Todo lo que hacemos online viaja a través de tubos. Existen cables bajo el mar que conectan Londres con Nueva York, cables que conectan Google con Facebook", dice Blum, autor del libro Tubos, y agrega, "dentro de esos cables (en su mayoría) hay fibra de vidrio, y dentro de esa fibra de vidrio, hay luz, y codificados en esa luz estamos nosotros." (Blum, 2012).

Las ciudades virtuales son creadas, visitadas, transformadas, y adaptadas a las necesidades y funciones que los ciudadanos ciberespaciales demanden. Algunas de esas ciudades crecen, y otras desaparecen. Algunas son temporales y otras, perviven.

El mundo virtual, adopta nuevos códigos de comunicación e implementa un lenguaje propio que requiere una alfabetización por parte de los usuarios y reglamentaciones para establecer pautas de seguridad, protección de la privacidad, y leyes claras sobre el tema, en ámbitos locales y globales.

El uso cotidiano de las nuevas tecnologías y la generación de datos por parte de los dispositivos inteligentes plantean un escenario donde la velocidad del ecosistema entre producción y consumo de contenidos y servicios audiovisuales está determinado por la transformación del flujo de datos en información personalizada de los usuarios, que por un lado permite a las empresas anticiparse y planificar la generación de nuevas producciones y ofertas de consumo, y por el otro, cuestiona la legitimidad de uso de esa información confidencial y privada que los usuarios ceden sin siquiera tener conciencia. Siendo esta una de las áreas que necesita legislaciones y actualizaciones permanentes. También requiere educación y comunicación efectiva, porque cada click realizado, o imagen compartida, pasa a un dominio que excede al del emisor y receptor del mensaje.

La "economía del conocimiento" o del comportamiento, o del "capitalismo cognitivo" ya no se basa según Sadin, en la convergencia o sistematización del comercio online, sino en la recolección masiva de los rastros que los individuos dejan sin conciencia de ello, en vistas a construir gigantescas bases de datos. (Sadin, 2013) A

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

partir de cada click, posteo, o intercambio en las redes sociales, buscadores y dispositivos inteligentes, las empresas dueñas de las aplicaciones y sitios web pueden conocer con una precisión mucho mayor que la del propio usuario, acerca de sus costumbres, preferencias, hobbies, e ideologías, sin que la persona pueda saber el alcance y destino que tendrán esos datos y ese patrón de información sobre sí mismo.

La llegada de los medios masivos de comunicación y la evolución de los lenguajes audiovisuales, genera una industria creciente, que se enriquece y segmenta favorecida por la revolución digital y por la globalización, donde los escenarios reales y virtuales materializan las tendencias del mercado; y la velocidad de los desarrollos tecnológicos y las formas cambiantes de consumo, movilizan de manera directa a los actores involucrados en la producción de contenidos y servicios, buscando la previsión de adelantarse a cada situación, con propuestas innovadoras y creativas.

La Revolución digital y las prácticas de intercambio que se instalan a través de las redes sociales, establecen nuevas pautas al momento de comprar. El consumidor desarrolla su propia búsqueda e investigación previa a la decisión de compra, googlea, lee comentarios, consulta con su círculo cercano, navega, compara, busca opciones de precio y calidad, indaga, y una vez que recaba toda la información de la cual se apropia, finalmente decide su compra.

Cada usuario, también se involucra en la producción de contenidos, se convierte en un prosumidor, que produce y consume favorecido por la gratuidad de algunas plataformas y la gran cantidad de aplicaciones disponibles, donde la convergencia digital juega un rol determinante, permitiendo el acceso a un mismo contenido, desde diferentes dispositivos, y gracias a la conectividad.

Frente a este contexto, los mecanismos del marketing en vías de llegar a los compradores y detectar nuevos nichos de mercado, necesitan hacer una lectura anticipada e interpretar con rapidez el escenario a fin de crear nuevas necesidades, para poder desarrollar y ofrecer una mayor variedad de productos a la medida de los clientes. El lenguaje de los likes se traduce a través de procesos algorítmicos y digitales. Manovich dice: La digitalización se caracteriza por la traducción de todos los formatos (contenidos, mensajes, etc), a información numérica. (Manovich, 2005). Garton Ash agrega: "La comunicación humana nunca ha estado limitada al habla." (Garton Ash, 2017), y en las ciudades virtuales el lenguaje de comunicación se crea y recrea día a día.

El espacio virtual representa el escenario donde la conectividad es el medio que permite el acceso a los diversos e innumerables contenidos disponibles, así como también permite la creación de vínculos y relaciones dentro del campo de las humanidades digitales, estableciendo para cada segmento sus propios lenguajes y códigos de uso, generando comunidades y grupos de pertenencia, y dando la posibilidad a cada usuario de visitar las ciudades virtuales que elija, y permanecer o establecerse en ellas durante el tiempo que determine.

Ciudades Audiovisuales

Arte, ciencia, tecnología y diseño como medios de innovación y tendencias.

Las Ciudades Audiovisuales, comprenden a las ciudades reales y virtuales, ya que representan a las ciudades habitadas mediante los sentidos, que se potencian a través del uso de los recursos tecnológicos y artísticos, y gracias a la creación y consumo de contenidos audiovisuales.

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

La ciudad real establece el marco físico y con límites precisos, dentro de los cuales las personas habitan y se relacionan, y donde sucede todo aquello creado por el hombre y para el hombre, incluso la tecnología. La ciudad virtual ofrece una representación del mundo real en un espacio conformado por una red abstracta, que amplía los modelos de intercambio, derribando las fronteras físicas y conformando una gran ciudad global.

La ciudad audiovisual reúne y representa las producciones y contenidos que actúan como medio de comunicación y relación entre las redes de usuarios, y donde el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología, se unen para desarrollar propuestas innovadoras, planificar estrategias, crear nuevos lenguajes, estimular experiencias en los usuarios, quebrar paradigmas instalados y obsoletos, y adecuar las industrias culturales a la velocidad que proponen los avances tecnológicos.

“El mundo se habitúa a vivir una catarata permanente de nuevas tecnologías que invaden el mercado y propician, inevitablemente, el deseo.” (Nóbrega, 2017).

Bernardo Nóbrega (Nóbrega, 2017), es diseñador industrial y especialista en biotecnología, y al referirse al ser humano dice: “es una esponja de símbolos, significados y sensibilidad”, y reflexiona sobre el contexto actual:

Hay algo de lo que no podemos renegar o volver atrás y es que vivimos en un mundo en constante evolución, construcción y desarrollo. Para bien o para mal. Sería absurdo hablar aún de nuevas tecnologías cuando ellas se encuentran en constante cambio y mutación. Siempre van a ser nuevas y, muy rápidamente, van a ser viejas en un camino sin fin. (Nóbrega, 2017).

El autor rescata el valor del arte en la vida cotidiana y de las posibilidades que ofrece para canalizar, ordenar y generar respuestas a la complejidad que presenta la ciudad, apelando a la esencia natural de la especie humana. Nóbrega sostiene: “Cada persona genera arte y diseño en busca de amplificar el placer personal.” Y agrega:

(...) con el progreso de la ciencia y la tecnología disponemos de herramientas avanzadas, pero se busca aportar lo más puro del ser humano. El significar y la función poética del arte aplicado a obras modernas que son acompañadas por máquinas, algoritmos, computadoras, redes neuronales o dispositivos inteligentes. (Nóbrega, 2017).

Desde otra perspectiva Harari se refiere a la situación actual, en referencia a la presencia de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data (Macrodatos), en la vida cotidiana y respecto del comportamiento de las personas: “el 99% de nuestras decisiones (entre ellas, las elecciones más importantes de la vida, relacionadas con cónyuges, carreras y hábitos), las toman los refinadísimos algoritmos que llamamos sensaciones, emociones y deseos.” (Harari, 2015).

Al respecto, Garton Ash esboza una alerta sobre lo engañosas que pueden resultar las búsquedas gratuitas en los navegadores y sintetiza el concepto diciendo: “Si no pagas, no eres el cliente; eres el producto que están vendiendo.” (Garton Ash, 2017).

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

Las industrias creativas y las producciones de contenidos audiovisuales evidencian un desarrollo creciente. El uso de la Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA), Realidades mixtas, y las experiencias inmersivas, o los videos 360 grados, imponen un cambio en los procesos de realización y creación, así como también conllevan a nuevas formas de distribución y consumo.

El mapping (representaciones gráficas a través de la proyección de imágenes), y su aplicación a las artes escénicas, junto con los mecanismos sonoros e inmersivos, también son áreas de exploración y aplicación de los nuevos formatos, con la premisa puesta en la experiencia del usuario como productor y consumidor de los contenidos. En El arte como experiencia, John Dewey escribe:

La experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente y las condiciones que la rodean está implicada en el proceso mismo de la vida. En condiciones de resistencia y conflicto, determinados aspectos y elementos del yo y del mundo implicados en esta interacción recalifican la experiencia con emociones e ideas, de tal manera que surge la intención consciente. (Dewey, 2008).

En cuanto a las producciones de cine tradicional, la ciudad se mantiene presente como protagonista principal o secundaria de las películas, según las decisiones de directores y guionistas, encontrando ejemplos claros donde el lenguaje cinematográfico revela la ciudad: *Amelie en París*, *Match Point en Londres*, *Lost in translation en Tokio*, *Taxi Driver en Nueva York*, *Balnearios en Mar del Plata*, *Metrópolis* película alemana planteada como ciudad futurista, y la lista puede ser más extensa.

Las ciudades audiovisuales actúan como un laboratorio, donde el arte y la tecnología se fusionan para experimentar, crear, desarrollar y producir nuevos modelos de interacción, y ofrecer a los usuarios nuevos caminos de construcción dentro del gran ecosistema global de la virtualidad.

La música, el cine, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura y la danza-teatro constituyen las disciplinas del arte, que enriquecen las producciones audiovisuales y permiten al usuario sus propios espacios de creación y experimentación, especialmente en las narrativas transmedia.

Transmedia es un proceso narrativo que consiste en expandir un universo, fraccionándolo a través de diferentes experiencias desde cada plataforma donde esa historia se desarrolle. Es decir, contar una misma historia, potenciándola según cada medio donde esté. Esto, que parece sumamente complejo o costoso, muchas veces ni siquiera queda en manos de quien creó la historia; comienza a crecer a través de lo que se llama UGC: User Generated Content, contenido que desarrollan los propios usuarios. (Rodríguez Soffer, 2017).

Respecto de los consumos transmedia, las propuestas crecen ampliando cada vez más las temáticas, y desarrollando variedad de contenidos para las diferentes plataformas, con planes de distribución y posicionamiento estudiado en cuanto a las audiencias, y aprovechando las fechas o los momentos de mayor impacto para llegar a ellas. Cualquier temática es válida, y la construcción de contenidos busca captar a

las audiencias, poniendo el diseño y las creaciones artísticas al servicio de dichos contenidos, buscando formas novedosas y atractivas de contar historias.

“La palabra es un símbolo que emite símbolos.” (Paz, 1956); y los lenguajes audiovisuales también emiten símbolos, de los cuales los usuarios se los apropian y los resignifican, cambiando la forma de comunicación, de relación, de consumo, de desplazamiento.

La tendencia de las ciudades del futuro es que sean: flexibles, conectadas, sostenibles, compartidas, personalizadas y accesibles, donde las Smart Cities (Ciudades Inteligentes), apelan a optimizar los recursos naturales de las ciudades y del medio ambiente, para beneficiar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a partir de la información de los dispositivos de los usuarios que viven y transitan a diario las ciudades, emitiendo de forma permanente, una cantidad masiva de datos, que permiten tomar decisiones, e implementar medidas de control y cuidado, en diversas áreas.

Por otro lado, la esencia de las Ciudades Creativas, es la de fomentar la creatividad humana, como fuente de riqueza económica y como dinamizadora de las transformaciones urbanas, siendo la tecnología, el canal para implementar las propuestas, y el arte en todas sus expresiones y lenguajes.

Las Ciudades Audiovisuales, que incluyen a las Ciudades Reales, las Ciudades Virtuales, las Ciudades Inteligentes, y las Ciudades Creativas, tienen como objetivo, acompañar los procesos de transformación de las ciudades, contemplando las múltiples perspectivas de generación, observación, materialización, y análisis de los cambios, que acontecen en la vida de las ciudades, y con el foco puesto en los ciudadanos y usuarios, que son quienes construyen y habitan las ciudades.

El poeta mexicano Octavio Paz dice: “El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear un lenguaje.” (Paz, 1956); y en las Ciudades Audiovisuales el hombre crea múltiples lenguajes, que le permiten contar historias e involucrarse en ellas, y hacerlas crecer.

Conclusión

Nuevos lenguajes para nuevos escenarios.

“¿Qué es hoy la ciudad para nosotros?” Se pregunta Calvino en la Nota Preliminar que escribe para la reedición de *Las ciudades invisibles* a diez años de su primera publicación, y responde “Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades.” (Calvino, 1983).

Calvino imagina *Las ciudades invisibles*, y las describe con una cuota de realidad y otra de fantasía o virtualidad, apela a los sentidos para representarlas; y son los sentidos los que permiten habitar y vivir las ciudades. Mumford observa las ciudades reales y también las describe. Ambos relatos valen para la ciudad actual.

(...) a través de la concentración de los medios de intercambio en el mercado y los lugares de encuentro, aparecen espontáneamente modos de vida alternativos: los caminos trillados de la aldea dejan de ser obligatorios y las metas ancestrales dejan de bastarse a sí mismas; hombres y mujeres desconocidos entre sí, intereses nuevos y dioses extranjeros, aflojan los tradicionales lazos de sangre y de vecindad. Un

buque mercante o una caravana, al detenerse en la ciudad, pueden traer un nuevo tinte para la lana, un nuevo esmalte para el plato del alfarero, un nuevo sistema de signos para las comunicaciones a larga distancia o un nuevo pensamiento acerca del destino humano. (Mumford, 1938).

La ciudad presenta sorpresa, descubrimiento. A veces, presenta caos, incertidumbre. Otras, miedo, misterio. Igual que la vida. El hombre, a veces sabe hacia dónde se dirige, y a veces no lo sabe, se pierde, retrocede, vuelve al mismo lugar, y la ciudad, lo orienta, lo organiza, lo dirige, lo ilumina. La ciudad contiene los beneficios que traen todos los avances tecnológicos, y al mismo tiempo, las problemáticas que acompañan a esta situación. La metáfora del contraste, sirve para describir la situación del presente y la que se avecina en un futuro próximo. "La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad; y hay muchos tiempos en la forma de la ciudad." (Rossi, 1966).

Calvino apela a su poética y plantea: "Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y Las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles." (Calvino, 1983). El escenario urbano plantea un desafío creativo permanente, y el arte y la tecnología ofrecen herramientas de exploración infinitas para buscar soluciones a problemáticas reales o virtuales, para explorar nuevos lenguajes, y nuevas composiciones narrativas y estéticas.

La tecnología, la inmediatez, la personalización, el consumo basado en la experiencia, las redes que conectan y al mismo tiempo atan, que fomentan las relaciones y a la vez contribuyen al aislamiento, los nuevos modelos productivos y comerciales, la segmentación, las comunidades afines, la globalización, la levedad, lo efímero, la sustentabilidad, y la lista puede seguir describiendo las características del presente, en relación con los individuos, y en consecuencia con la ciudad. Varían los modelos, los valores, las formas, las miradas, los análisis, y así y todo, la esencia de la ciudad se mantiene, como se mantiene la esencia del hombre desde Adán y Eva, en la ciudad del Edén.

La arquitecta Mariana Melamedoff en la presentación de la muestra fotográfica Universos Urbanos, en la Sociedad Central de Arquitectos, cita a Fernando Pessoa como Bernardo Soares en Libro del desasosiego (con traducción de Santiago Kovadloff): "... Transeúntes eternos de nosotros mismos, no tenemos más paisaje que aquel que somos. Nada poseemos, porque ni siquiera de nosotros somos dueños. Nada tenemos porque nada somos. Qué manos extenderé hacia qué universo El universo no es mío: soy yo." Y a continuación, Melamedoff agrega:

Escenografías en las que transcurren nuestras vidas – la de la mayor parte de nosotros – las ciudades son a la vez contenido y continente.

Recorrerlas intentando ver algo más de lo que se observa a simple vista, escudriñarlas, analizarlas, tratar de encontrarles los trucos – todas las tienen – y luego atrapar esos Universos Urbanos, universos externos que sólo refieren a los paisajes internos. (Melamedoff, 2016).

¿Cómo será la ciudad del futuro?, ¿Qué nuevos desarrollos alcanzará la tecnología en cinco, diez, veinte o cincuenta años? ¿Cómo se adaptará la ciudad a

esos avances?, ¿Qué impacto tendrán en la arquitectura y en las formas de vivir y trabajar?, ¿Cómo serán las relaciones y vínculos de intercambio entre las personas, las empresas, los países?, ¿Qué pasará con el flujo de datos que las compañías almacenan de los usuarios?, ¿Llegarán a reglamentarse en tiempo y forma leyes de protección de la privacidad de los usuarios?, ¿Cuál será el rol del arte y de los artistas?

La propuesta de Ciudades Audiovisuales es la de plantear el estado de situación del escenario actual, con una proyección hacia el futuro, resaltando el rol de relevancia de las producciones audiovisuales como una combinación de arte y tecnología, y planteando asimismo múltiples canales de comunicación y relación entre usuarios.

Bibliografía

- Agamben, G. (2014) ¿Qué es un dispositivo? Bs As. Adriana Hidalgo editora.
- Blum, A. (2012) Tubos. En busca de la geografía física de Internet. México. Editorial Óceano.
- Byung-Chul, Han (2014) En el enjambre. Herder Editorial.
- Calvino, I. (1972) Las ciudades invisibles. Editorial Siruela. Buenos Aires.
- Calvino, I. (1989) Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial Siruela. BA.
- Castels, M. (1999) La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen II: El poder de la identidad. Siglo veintiuno editores.
- Dewey, J. (2008) El arte como experiencia. Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Foucault (1975) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno editores.
- Garton Ash, T. (2017) Libertad de palabra. Diez principios para un mundo conectado. Ed. Tusquets.
- Gehl, J. (2014) Ciudades para la gente. Ediciones Infinito. Buenos Aires.
- Glancey, J. (2016) Cómo leer ciudades. Una guía de arquitectura urbana. H. Blume.
- Guattari, (1989) Las tres ecologías. Editorial Pre-Textos.
- Harari, Y. (2015) Homo Deus. Breve historia del mañana. Editorial Debate.
- Harvey, D. (1990) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Amorrortou editores.
- Iglesia, R. (2010) Habitar, Diseñar. Editorial Nobuko. Buenos Aires.
- Jenkins, H. (2006) La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Paidós.
- Koolhaas, R. (2002) El espacio basura. Editorial Gustavo Gili Colección GGmínima.
- Le Corbusier, E. (1924) La ciudad del futuro. Ediciones Infinito. Buenos Aires.
- Levy, P. (1999) ¿Qué es lo virtual? Editorial Paidós.
- Maldonado, T. (1992) Lo real y lo virtual. Gedisa Editorial. Buenos Aires.
- Manovich, L. (2005) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós.

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

Melamedoff, M. (2016) Universos Urbanos. Arte x Arquitectos.. Sociedad Central de Arquitectos.

Mumford, L. (1938) La cultura de las ciudades. Emecé Editores. Buenos Aires.

Nóbrega, B. (2017) Ser sensible: arte y diseño. Reflexión Académica en Diseño & Comunicación. XXVII Jornadas. Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Paz, O. (1956) El arco y la lira. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.

Pelli, C. (2000) Observaciones sobre la arquitectura. Ediciones Infinito. BA.

Rodriguez Soifer, S. (2018) Narrativas Transmedia: transformando audiencia en comunidad. Comunicación Primer Congreso Latinoamericano en Publicidad. Año XIX, Vol. 34, Mayo 2018. Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Rossi, A. (1966) La arquitectura en la ciudad. Editorial Gustavo Gili. Buenos Aires.

Sadin, E. (2018) La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital. Caja Negra.

Scolari, C. (2013) Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Ed. Deusto. España.

Zatonyi, M. (1990) Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido. Kliczkowski Publisher. ASPPAN CP67.

Filmografía

Hitchcock Alfred (1954) La ventana indiscreta (Nueva York).

Lang Fritz (1927) Metrópolis.

Jeunet Jean-Pierre (2001) Amelie (París).

Allen Woody (2005) Match Point (Londres).

Coppola Sofía (2003) Lost in translation (Tokio).

Linás Mariano (2002) Balnearios (Mar del Plata).

Scorsese (1976) Taxi Driver (Nueva York)